

Volume 40
Número 1
Ano 2025
Id e52414

Artículo Original

DOI: 10.1590/s0102-6992-20254001e52414

Migración y discriminación: el caso del profesorado universitario venezolano

Audy Salcedo

Profesor Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile. Grupo Interdisciplinario de Investigación en Educación para la Primera Infancia (GIIPEI). Doctor en Educación por la Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

email: audy.salcedo@gmx.com
orcid: 0000-0002-9783-8509

Mercedes Reguant Álvarez

Profesora Universidad de Barcelona, España. Doctora en Educación por la Universidad de Barcelona, España.

email: mreguant@ub.edu
orcid: 0000-0002-0830-7854

Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco

Profesor en la Universidad Andrés Bello, Universidad Santo Tomás, Viña del Mar, Chile. Doctor en Educación por la Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

email: razktgui@gmail.com
orcid: 0000-0002-5669-6663

Este é um artigo em acesso aberto distribuído nos termos da Licença Creative Commons Atribuição que permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio desde que o artigo original seja devidamente citado.

Recebido em: 29/01/2024
Aprovado em: 20/06/2024

Editoria: Eduardo Dimitrov

Migración y discriminación: el caso del profesorado universitario venezolano

Audy Salcedo, Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco, Mercedes Reguant Álvarez

Resumo: A migração em massa vivenciada pela Venezuela inclui o êxodo de pessoal qualificado, inclusive parte de seu corpo docente universitário. Em geral, há relatos frequentes de discriminação contra migrantes, razão pela qual esta pesquisa foi realizada com o objetivo de explorar a percepção de discriminação que os professores universitários de origem venezuelana têm de sua experiência migratória em seus países anfitriões. Para isso, foi elaborado um questionário ad hoc, com perguntas fechadas e abertas, que foi respondido por uma amostra não probabilística de 277 pessoas, localizadas em diferentes partes do mundo. Os resultados indicam que a maioria desse grupo de professores não foi discriminada por motivos de etnia, gênero, crenças políticas ou deficiência, mas foi discriminada por ser estrangeira.

Palavras-chave: Migração; Xenofobia; Discriminação; América Latina; Venezuela.

Abstract: The massive migration experienced by Venezuela includes the exodus of qualified personnel, including part of its university faculty. In general, there are frequent reports of discrimination against migrants, which is why this research was conducted with the objective of exploring the perception of discrimination that university professors of Venezuelan origin have in their migratory experience in the host countries. For this purpose, an ad hoc questionnaire was constructed, with closed and open questions, which was answered by a non-probabilistic sample of 277 people, located in different parts of the world. The results indicate that most of this group of teachers have not suffered discrimination for reasons of ethnicity, gender, political ideas or disability, but have suffered discrimination for being a foreigner.

Keywords: Migration; Xenophobia; Discrimination; Latin America; Venezuela.

Introducción¹

Según datos de la UNESCO, en el año 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, lo que es equivalente al 3,6% de la población mundial. En los últimos años, Venezuela ha sido catalogada como una de las naciones que más desplazados y migrantes genera en el mundo (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021). La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), 2023) reporta en 2022 un total de 7,1 millones de migrantes venezolanos, lo que representa el 21,28% de su población total, porcentaje calculado según la cifra de población para el 2022 dada por el Instituto Nacional de Estadística (33.360.238 habitantes). Alrededor de 5,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes están en América Latina y el Caribe, específicamente en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, que constituyen los principales destinos dentro de la región.

El caso venezolano presenta una migración por expulsión y disruptiva (Cabieses *et al.*, 2022) y, dada su magnitud, parece poco probable que provenga de una única clase social (Mazuera-Arias, Albornoz y Morffe, 2019). Al parecer, las personas venezolanas migrantes presentan características sociales y económicas distintas que denotan necesidades y problemáticas particulares (Blouin, 2019); se trata de un flujo heterogéneo en cuanto al perfil sociodemográfico y en la voluntariedad del movimiento, integrado por migrantes y refugiados (Gandini, Prieto y Lozano Ascencio, 2019). Frente al auge de la migración venezolana en los últimos cinco años, distintas investigaciones reportan nu-

1: Este artículo fue posible gracias a la colaboración del profesorado universitario venezolano migrante que brindó parte de su tiempo para responder a la consulta.

merosas estrategias estatales de distribución e inserción económica y social del migrante venezolano (Rodríguez Estrada, 2023). Si bien los países de acogida, las comunidades y los ciudadanos individuales de la región han mantenido en gran medida niveles notables de apoyo a sus vecinos venezolanos, son cada vez más frecuentes los actos de xenofobia, de discriminación e incluso de violencia hacia las personas refugiadas y migrantes de Venezuela (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), 2022).

Estudios sobre la discriminación de migrantes venezolanos centran su interés en los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación (Cortés-Martínez, 2018; Suárez Falconí, Loachamin y De La Cruz, 2020), la prensa electrónica (Palomino y Lovón, 2022), las redes sociales (Cruz-González y Cárdenas Ruiz, 2022), las políticas de inclusión en los países del Cono Sur (Gissi, Aruj y Polo, 2021) y los intereses de arraigo (Gissi y Olmos, 2023). También hay investigaciones que identifican en instituciones oficiales acciones u omisiones que pueden considerarse discriminatorias contra los venezolanos (Taborda Burgo, Acosta Ortiz y García, 2021). En el ámbito escolar se reportan investigaciones sobre xenofobia y racismo en países de Latinoamérica (Yalta y Lovón, 2023); (Ripoll y Navas, 2018).

Ahora, investigaciones sobre el tema particular de este artículo indican que la migración internacional calificada no está exenta de discriminación (Hakkert, Martine y Guzmán, 2000). Esta puede experimentar una inserción laboral precaria (Ramírez y Lozano, 2017), lo que condiciona la calidad de vida de personas con formación profesional en la sociedad receptora. Por su parte, trabajos sobre discriminación hacia la migración calificada abundan sobre la población mexicana (Becerril, 2005; Gandini, 2018; Tigau, 2020, Aragonés y Salgado (2022)). Estudios similares con migración universitaria venezolana reportan situaciones laborales adversas, dificultades de tipo legal y limitaciones de reconocimiento de la calificación profesional, lo que genera situaciones de exclusión y discriminación laboral (Villegas y Castejón, 2021). Dentro de esta misma línea de trabajo hay investigaciones que revelan que la migración calificada venezolana termina insertándose en los mercados laborales de los países de acogida, pero en trabajos que no necesariamente se corresponden con su formación y habilidades, a pesar de tener documentación vigente y altos niveles de escolarización. Contrariamente, Dekocker, Valbuena Martínez y Fernández (2021) señalan “el bagaje formativo que traen gran parte de los venezolanos desde su país, les protege de alguna manera de la discriminación y la penuria económica en el país de destino” (Dekocker, Valbuena Martínez y Fernández, 2021, p. 19). Sin embargo, este comentario hace referencia a la migración llegada a España entre los años 1998 y 2015.

Las carencias en las condiciones de vida en el país, la pérdida del Estado de derecho, la crisis humanitaria, la imposición de las contrataciones colectivas sin participación de representantes gremiales del profesorado y el deterioro del sistema de protección y seguridad son solo algunas de las razones que aducen los docentes y profesores para salir del país. Las dificultades académicas, políticas, económicas y sociales para el ejercicio de la docencia han provocado la migración masiva del profesorado como una decisión socialmente compartida. El desplazamiento de los profesores venezolanos, además de ser una migración forzada, puede ser considerada *migración calificada*, ya que el rasgo común que les caracteriza, además de tener formación universitaria (Bermúdez, 2010), es la de hacer parte de una población profesional, que en la mayoría de los casos cuenta con estudios de posgrado y con experiencia tanto en la docencia como en la investigación del campo profesional en el que se desempeñaban laboralmente en instituciones de educación superior al momento previo a su salida del país.

Vista esta situación y los resultados de trabajos asociados al estudio de la migración calificada, cabe preguntarse si los profesores universitarios, en su experiencia migratoria, están sujetos a situaciones de discriminación. De ser así, cabe preguntarse qué tipo de expresiones discriminatorias experimentan y cuáles son algunos de los factores que

influyen en esta. En este artículo se analiza una dimensión del fenómeno migratorio del profesorado universitario venezolano y se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo fue explorar la percepción de discriminación que tienen los y las profesoras universitarias venezolanas de su experiencia migratoria en los países de acogida.

Migración y discriminación

La migración puede ser estudiada como “acto”, “proceso” y “experiencia”. La noción de “acto” fija la atención en el tránsito de los migrantes, desde el lugar de origen hasta el sitio de llegada. El “proceso” extiende las posibilidades interpretativas de la migración e incluye las condiciones, causas, los antecedentes coetáneos, concurrentes y consecuentes del tránsito. Mientras tanto, “experiencia” conecta con la vida del migrante, sus percepciones, formas de representación, motivaciones, interpretaciones, significados, aprendizajes, cambios y transformaciones (Franco, 2014).

Conectar con la experiencia vital del migrante supone adentrarse en otro mundo de significados no solo relevante para quien investiga, sino también para quienes, convertidos en protagonistas, exteriorizan por medio de su narrativa el significado que para ellos tuvo la migración. La misma categoría de migración internacional impone distinciones en los sujetos de estudio. Al entender la migración como un derecho humano, se insiste en la idea de ciudadanía que reviste a la persona humana. Esta expresión está sujeta a discusión hoy en diferentes ámbitos, tales como la opinión pública, los estudios migratorios, las políticas públicas y el ordenamiento jurídico que determina la materia según sea el país (Aguilar, 2014; Solanes, 2005).

Así las cosas, la migración internacional plantea retos importantes más allá del punto de vista sociológico, cultural, jurídico o epistémico. La actitud de las sociedades hacia el fenómeno de la migración puede variar según se considere al migrante en cuanto a su mayor o menor grado de calificación o si identifica en el migrante una oportunidad de inversión o un costo social.

La migración internacional parece invocar numerosos problemas, especialmente desde el punto de vista de los países receptores, donde las preocupaciones todavía dominantes suelen identificarlo como un fenómeno no deseado, en tanto se trataría de movimientos de personas de bajos niveles de calificación que no reúnen las condiciones de legalidad o que, al mismo tiempo, poseen características sociales y étnicas distantes a las de la sociedad; diferente puede ser la actitud frente a los migrantes de mayores grados de calificación, que se suponen necesarios para la competitividad. (Martínez, 2021).

La discriminación como concepto en las relaciones laborales aparece por primera vez en el siglo XX en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 7º, en el cual se señala que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (Asamblea General de la ONU, 1948). Para entender la discriminación no basta con conocer que se trata de hacer una diferencia, sino que es preciso situarla en el campo de los derechos fundamentales de la persona, ya que detrás de las palabras se oculta “un elemento definitorio de todo acto discriminatorio: sus consecuencias reales o posibles en relación con derechos subjetivos fundamentales o con oportunidades sociales relevantes” (Rodríguez Zepeda, 2006). De este modo, se trata de un tema socialmente transversal, puesto que los nacionales pueden llegar a percibir a los migrantes como amenazas.

Reporta Torre Cantalapiedra (2019) que, en contextos geográficos occidentales, el inmigrante se ve como una amenaza a la economía nacional, la cultura, la identidad nacional, la seguridad nacional y la salud pública. Incluso estudios que analizan la migración sur-sur evidencian discriminación económica, étnica y por nacionalidad al interior del continente suramericano: “ser indígena o afrodescendiente puede significar un factor adicional de discriminación o exclusión entre la población migrante” (Rangel, 2020). A este racismo étnico se le puede sumar el racismo de clase, con afirmaciones como *depende de la cartera que lleves* dependerá el tipo de discriminación que puedas experimentar (Cea D’Ancona, 2009).

Esta categorización invita a la discusión sobre cómo puede ser estudiado el fenómeno, pero, sobre todo, lo relevante que puede ser este tipo de investigación para el abordaje de las tensiones sociales internas y las conflictividades manifiestas o encubiertas de las sociedades, en las cuales la presencia de migrantes no es más que un episodio que puede visibilizarlas o exacerbarlas. De acuerdo con Canales (2020), la discriminación como expresión y forma de construir un imaginario colectivo en torno al migrante expresa más la visión que tiene la sociedad de sí que la que objetivamente representa el propio migrante que es sujeto de discriminación. Tal como sostiene Solé *et al.* (2002) “las sociedades receptoras de inmigración no son culturalmente homogéneas, ni igualitarias, en tanto que su estructura social se constituye sobre la base de las desigualdades sociales”. La discriminación existe no porque haya migrantes o no, existe como parte de un complejo de relaciones humanas establecidas al cual se incorpora el migrante y donde él debe gestionar su incorporación a la sociedad receptora. Esto sucede particularmente en países como los latinoamericanos, donde persisten brechas sociales, culturales, económicas y educativas importantes entre connacionales (Burchardt, 2012).

En consecuencia, un aspecto que puede condicionar o influir en la experiencia migratoria está constituido por los actos de discriminación o la sensación de discriminación que pueden experimentar las personas en su tránsito o instalación en las sociedades de acogida. La discriminación es:

una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 2005).

Estas conductas pueden ser manifiestas o veladas al provenir de una persona o institución hacia otra persona o agrupación, en la que se apela a un rasgo, aspecto o atributo de esta última como criterio de distinción, segregación o exclusión social o jurídica atentatoria de su dignidad en tanto que ser humano. La discriminación como parte de la experiencia migratoria refiere a la “percepción personal de ser tratado de forma injusta por tener una identidad étnica diferente” (Caqueo-Urizar *et al.*, 2019). La discriminación puede manifestarse por diversos canales, tanto por parte de la interacción de las personas con instituciones sociales o culturales, como entre personas en el contacto cotidiano directo; puede ser por motivos étnicos o raciales, de origen social, procedencia nacional, entorno laboral, situación económica, género o edad (Aguilar, 2014). Se puede presentar en la vida del migrante, desde su sociedad de origen hasta la de acogida, expresado en diferentes formas y con distintos niveles de intensidad.

Proceso de investigación

La investigación que se presenta en este trabajo es transversal, de carácter descriptivo y realizada mediante encuestas. La población a la que fue dirigida la consulta es el profesorado universitario venezolano migrante. Ante la falta de registros oficiales, la dispersión geográfica y, por ende, la dificultad de contacto, se siguió la técnica del muestreo

por bola de nieve. Tal como lo establece este tipo de muestreo, primero se contactó a un grupo inicial de potenciales participantes y a ellos se les pidió que sugirieran otros posibles participantes. Por ello, primero se contactó a profesores universitarios migrantes conocidos por los investigadores y se les pidió completar el cuestionario, así como sugerir nombres de colegas que habían emigrado. Al recibir las sugerencias, los investigadores revisaron si estas cumplían con los criterios de inclusión: profesores/as universitarios/as con al menos un año de trabajo en la universidad y que tuvieran a Venezuela como su país de residencia antes de migrar. Este proceso se mantuvo por tres meses, tiempo en que se recopilaban en total 277 encuestas. El muestreo por bola de nieve es no probabilístico, por lo que no es posible hacer generalizaciones y por lo que los hallazgos y conclusiones se remiten solo al grupo estudiado.

Captar la experiencia migratoria y la discriminación por medio de una encuesta puede resultar un trabajo metodológicamente complejo (Cea D'Ancona, 2009). Cada caso, individual y familiar, es particular, por ello, el instrumento utilizado es un cuestionario *ad hoc* que incluye preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas tuvieron como finalidad caracterizar al profesorado venezolano migrante desde la perspectiva personal y académica, así como consultar si ha sido objeto de tratos discriminatorios en los países receptores. Las preguntas abiertas exploran dos dimensiones; por una parte, las percepciones de discriminación en torno a: nacionalidad, características étnicas, ideas políticas y discapacidad. Y, por otro lado, la apreciación del acogimiento y las estrategias personales de integración. Se buscaba con ello tener acceso a la anécdota, a la particularidad, a los posibles indicios en el relato subjetivo. El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos con el apoyo de investigadores con experiencia en metodología, migración, discriminación y educación. A partir de las sugerencias de los especialistas se hicieron modificaciones de forma hasta obtener el diseño del formato definitivo. El instrumento fue distribuido en formato *on line* y estuvo a disposición de los participantes entre julio y septiembre de 2022.

Los datos recogidos de las preguntas cerradas se analizaron mediante estadísticos descriptivos simples, con lo cual se determinaron frecuencias y porcentajes en las respuestas obtenidas. También se usó el estadístico χ^2 al cuadrado para evaluar la independencia entre el sufrir o no alguna discriminación y la región de acogida, así como el trabajar o no como profesor universitario. La prueba de χ^2 al cuadrado se usa para comprobar hipótesis previas y resultados esperados sobre ciertos datos. Se trata de una prueba que permite indagar si la distribución empírica de una variable categórica se ajusta o no a una determinada distribución teórica (Johnson y Kuby, 2012).

Las respuestas a las preguntas abiertas se analizaron mediante el método de análisis de contenido clásico (Leech y Onwuegbuzie, 2007), respaldado por Atlas-Ti software versión 8. Este análisis nos permitió identificar conceptos relevantes, patrones narrativos y frecuencia de ideas clave. Del procesamiento de tales datos se presentan a continuación los resultados de la observación.

Sobre las consideraciones éticas, los participantes recibieron información escrita antes de su participación en el estudio y firmaron el formulario de consentimiento informado como constancia de ello. Resaltamos que la participación fue voluntaria y que salvaguardaremos el anonimato y la confidencialidad.

Resultados y discusión

Características del profesorado universitario que migra

Se observó una participación equitativa de los géneros en la investigación, 50% manifestó ser de género femenino y 50% de género masculino. El cuestionario se envió de forma masiva, por lo cual este primer resultado sugiere que la migración del profesorado se podría estar dando de igual forma tanto en profesoras como en profesores. Este resultado

es semejante al reportado por Uzcátegui Pacheco, Salcedo y Aray Roa (2022), pero difiere del presentado por Bermúdez, Mazuera-Arias y Albornoz-Arias (2018) en relación con los migrantes venezolanos. También difiere de lo señalado por Martínez (2021) respecto a los migrantes profesionales: en ambos estudios la mayoría son hombres.

Sobre el estado civil, las personas participantes en su mayoría indicaron estar casadas o vivir en pareja (70%), mientras que el resto se reportó sin pareja, ya sea porque eran soltero (20%) o divorciado (10%). Este resultado podría ser un indicador de que el proceso migratorio en buena medida se emprende con apoyo afectivo familiar. Esta característica parece ser distinta al considerar los migrantes venezolanos en general, ya que, por ejemplo, Bermúdez, Mazuera-Arias y Albornoz-Arias (2018) reportan que estos en su mayoría son solteros.

El conjunto de personas encuestadas se ubica en 30 países, lo que supone una amplia variedad. El 66% de las personas que respondió el cuestionario indicó que se encuentra en Latinoamérica, un 24% en Europa, 9% en Estados Unidos y Canadá y un 1% en Asia. Dentro de Latinoamérica, solo el 13% del total del grupo se encuentra en Centroamérica y el Caribe, lo cual significa que la mayoría del profesorado se halla en países sudamericanos (53%). En Sudamérica, un país a destacar es Brasil, por el hecho de tener un idioma distinto al español. Al respecto, a pesar de que, según UNHCR (2020), es el quinto mayor anfitrión de venezolanos desplazados, en la muestra hubo únicamente tres casos. Esto podría significar que no se logró captar la atención de profesores venezolanos en ese país, así como también que el idioma es un aspecto que ellos consideran al momento de emigrar en el subcontinente. La preferencia de los migrantes venezolanos por los países de América del Sur también es reportada por Bermúdez, Mazuera-Arias y Albornoz-Arias (2018) y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) (2023). El patrón migratorio venezolano se comporta en mayor medida dentro del esquema sur-sur, por lo que se considera que “el éxodo venezolano ha cambiado o más bien se ha transformado en un hecho prioritario en la agenda migratoria de América del Sur” (Gissi, Aruj y Polo, 2021, p. 1029).

El 60% de las personas del muestreo indicó que había renunciado a la universidad para emprender su proyecto migratorio. Con relación a su formación, el 93% indicó tener estudios de posgrado y el 55% señaló que tiene título de doctorado. Que los emigrantes venezolanos tengan estudios universitarios de pregrado y/o posgrado también es reportada por Bermúdez, Mazuera-Arias y Albornoz-Arias (2018) y Martínez (2021). Pareciera que se trata de una migración calificada forzada, que se ve en la necesidad de salir del país por razones políticas y económicas, dejando atrás una carrera académica que tiene como exigencia la tenencia de títulos académicos para el desempeño de sus labores como docentes e investigadores.

Sobre su situación laboral en el país de acogida, de los 277 participantes del estudio, 152 (55%) indicó que trabaja en universidades, cinco (2%) indicaron que no desempeñaban actividades laborales o remuneradas, mientras que 120 (43%) afirmaron que se desempeñaban en campos laborales distintos al universitario, en áreas como consultoría, servicios u oficios y, en menor medida, emprendimientos.

Percepción de discriminación por distintas dimensiones

Nacionalidad, gentilicio

Un tema creciente a la par de la migración venezolana es el aumento de referencias xenofóbicas. La Tabla 1 resume los resultados de la consulta respecto a si el entrevistado ha sentido trato o actitudes que considera xenofóbicas. El 48% del profesorado indicó que *nunca* había sentido discriminación o maltrato por ser venezolano, pero, a la vez, el 49% señala que en ocasiones se ha sentido maltratado por ser venezolano. Si a ese porcentaje se agrega que el 3% revela que siempre se ha sentido discriminado por su nacionalidad, entonces la mayoría de los sujetos de este trabajo manifestó que en algún momento ha

recibido maltrato por ser venezolano en los países de acogida. Este resultado es un poco mayor al presentado por Arroyo, Iwami y López (2022), quienes señalan que el 42,8% de las personas venezolanas reveló haber sido víctima de discriminación y la mayoría de estos eventos (98,7%) se debieron a su nacionalidad.

Tabla 1: En el país de acogida, ¿se ha sentido discriminado o maltratado por ser venezolano (xenofobia)?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	9	3
Nunca	132	48
En ocasiones	136	49
Total	277	100

Como se indicó, la experiencia migratoria varía de sujeto en sujeto, no todos experimentan la misma situación o trato por su condición de migrante, cosa que aplica para la discriminación por nacionalidad. Algunas de las respuestas ofrecidas por los profesores para explicar su percepción de hechos xenofóbicos son:

“No te discriminan, pero creen saber que el/la venezolano/a es de tal o cual manera, que habla de tal o cual forma, que no va a entender tal palabra o que seguramente bailas salsa y hablas como cubano, y entonces te das cuenta de que tienen un prejuicio” (Informante162, respuesta de cuestionario, 18 de mayo de 2022);

“Mis rasgos fenotípicos no los identifican como venezolano, pero cuando hablo noto cambios en su comportamiento” (Informante266, respuesta de cuestionario, 8 de agosto de 2022).

Se usó el estadístico ji al cuadrado de Pearson para examinar la independencia entre la discriminación por nacionalidad y la región del mundo donde ocurre, con una comprobación previa de las condiciones de aplicación. La discriminación por nacionalidad se dicotomizó, uniendo en la categoría Sí los casos de *Siempre* y *En ocasiones*, mientras que No incluye los casos que indicaron *Nunca*. En cuanto a la región del mundo, se diferenciaron cuatro: Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Europa y Asia. Con la prueba ji al cuadrado se compararon las frecuencias observadas con las frecuencias teóricas, para decidir si las diferencias son producto del azar o, por el contrario, se deben a una posible relación entre las variables consideradas (Johnson y Kuby, 2012). En este caso hay un mayor número de venezolanos en Latinoamérica, por lo que se podría esperar una mayor frecuencia de actos discriminatorios. Con este estadístico se evaluó la posibilidad de que los actos discriminatorios no se deban al azar, sino de que estén asociados a la región donde se encuentre el profesorado.

La ji al cuadrado encontrado fue 24,64 (gl = 3, Valor p = 0,00), por lo tanto, se consideraron estadísticamente significativas las diferencias en las frecuencias esperadas y las observadas, con un nivel de significación del 5%. Esto indica que, en este grupo de personas, sufrir maltrato por ser venezolano/a depende hasta cierto punto de la región donde emigró. En particular, el 78% de las personas que reportaron haber experimentado situaciones discriminatorias por ser venezolanas se encuentran en países latinoamericanos, al ser Chile, Ecuador y Colombia, en ese orden, los países donde se indicó que más se producen estas situaciones.

De igual forma, se evaluó la independencia entre el trabajar o no como profesor universitario y sufrir discriminación por provenir de Venezuela. La ji al cuadrado calculada fue 9,03 con 1 grado de libertad y con un valor p de 0,003. Por consecuencia, se entiende que las diferencias observadas no son producto del azar y se rechaza la hipótesis nula, con un

nivel de significación del 5%. De esta forma, en este grupo de muestra se observó que ser objeto de discriminación por ser de origen venezolano podría estar asociado a ser parte del profesorado en el país receptor. Específicamente, de las personas que informaron haber recibido alguna vez trato discriminatorio por ser venezolanas, el 63% indicó que trabaja como profesor en el país de acogida.

Características étnicas

Vinculado con la pregunta anterior, se consultó si en los países de acogida habían experimentado sensación o directamente habían recibido maltrato por sus características étnicas. Los resultados correspondientes se resumen en la Tabla 2. El 67% de las personas señalaron que nunca han recibido trato discriminatorio por sus características étnicas. Las investigaciones que se encontraron relativas a racismo hacia venezolanos/as están referidas principalmente a las redes sociales (Santos Alvarado, 2021; Yalta, Robles y Lovón, 2021) y sus resultados no son comparables con los aquí reportados.

Tabla 2: ¿Se ha sentido discriminado o maltratado por tener características étnicas distintas a los nacionales del país de acogida (racismo)?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	3	1
Nunca	186	67
En ocasiones	88	32
Total	277	100

Como se observa en la Tabla 2 algunos sujetos experimentan discriminación por sus características étnicas. Uno de los encuestados revela:

“Por definición: al extranjero, al moreno, al de rasgos amerindios o étnicos, se le agrede...” (Informante67, respuesta de cuestionario, 3 de mayo de 2022);

“razones lingüísticas, no hablar las lenguas locales” (Informante93, respuesta de cuestionario, 6 de mayo de 2022);

“El antisemitismo es universal, igual que el racismo” (Informante169, respuesta de cuestionario, 19 de mayo de 2022).

Respecto a la prueba de independencia entre ser objeto de actos racistas y su asociación con la región donde emigró, se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 8,56$; $gl = 3$, Valor $p = 0,03$). En consecuencia, recibir maltrato por características étnicas parece estar vinculado con la región donde se encuentre la persona de este grupo. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al evaluar la independencia entre sufrir actos racistas y trabajar o no como profesor/a universitario/a ($\chi^2 = 0,00$; $gl = 1$, Valor $p = 0,987$). El 71% de las personas que reportaron haber sufrido alguna vez actos de discriminación por sus características étnicas se encuentra en Latinoamérica y los países donde esos actos son más frecuentes son: Ecuador, Chile, Colombia y Perú, en ese orden.

Ideas políticas

Al consultarse si había sido objeto de maltrato por sus ideas políticas, los resultados de la Tabla 3 indican que la mayoría no ha sentido tal tipo de discriminación. Solo una de las personas que respondió afirmativamente explicó por qué se sintió discriminada por sus ideas políticas. A continuación, su respuesta:

“Por ser retornada de un país con gobierno ‘de izquierda’” (Informante64, respuesta de cuestionario, 3 de mayo de 2022)

Tabla 3: En el país de acogida, ¿se ha sentido discriminado o maltratado por sus ideas políticas?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	9	3
Nunca	195	70
En ocasiones	74	26
Total	277	100

Las pruebas estadísticas aplicadas sugieren que las diferencias observadas al examinar discriminación por ideas políticas y la región del país de acogida son producto del azar ($\chi^2 = 6,17$; $gl = 3$, Valor $p = 0,104$). Un resultado semejante se encuentra al evaluar la vinculación entre ese tipo de discriminación con la condición laboral ($\chi^2 = 0,28$; $gl = 1$, Valor $p = 0,597$).

Género

Sobre la discriminación por razones de género, el profesorado en su mayoría (86%) señala que no ha experimentado este tipo de discriminación (Tabla 4). Es importante destacar que únicamente dos personas se emitieron respuestas para la categoría *Siempre*, y el resto (14%) señaló que en algunas ocasiones ha sufrido episodios de discriminación por género. Ninguno de los afectados por este tipo de discriminación ofreció detalles.

Tabla 4: En el país de acogida, ¿se ha sentido discriminado o maltratado por su género (discriminación por género)?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	2	0
Nunca	238	86
En ocasiones	37	13
Total	277	100

No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre discriminación debido al género y la región donde emigró ($\chi^2 = 2,75$; $gl = 3$, Valor $p = 0,432$ ni tampoco al examinar la vinculación con el tipo de trabajo que realiza ($\chi^2 = 0,31$; $gl = 1$, Valor $p = 0,579$).

Al profesorado también se le consultó si había sufrido discriminación por su orientación sexual y solo 10 (4%) indicó que sí, pero los entrevistados no ofrecieron detalles sobre cómo se presentó esa situación.

Discapacidad reconocida

Se consultó al profesorado si tenía algún tipo de discapacidad reconocida: 8 personas respondieron de forma afirmativa, de las cuales dos no ofrecieron detalles de su situación de discapacidad. Las discapacidades reportadas son:

“Soy tartamudo” (Informante26, respuesta de cuestionario, 26 de abril de 2022),

“Visual” (Informantes46, respuesta de cuestionario, 27 de abril de 2022; Informante207, respuesta de cuestionario, 2 de junio de 2022),

“Dificultad para caminar por un ACV” (Informante99, respuesta de cuestionario; 7 de mayo 2022);

“Audición reducida, Hipoacusia de oído derecho” (Informante113, respuesta de cuestionario; 14 de mayo de 2022);

“Limitaciones de movilidad” (Informante249, respuesta de cuestionario, 29 de julio de 2022),

De las 8 personas que reportaron tener alguna discapacidad, cuatro indicaron que en algún momento han sufrido trato discriminatorio, pero no dieron detalles al respecto. Solo una persona indicó que, si bien no tiene discapacidad, tiene un hijo con discapacidad cognitiva bajo su cuidado y por intermedio de él ha experimentado situaciones de discriminación (Informante201, respuesta de cuestionario, 1 de junio 2022). Estos casos, si bien no marcan una tendencia que indique abiertamente discriminación por razones de discapacidad, podrían considerarse como un indicador de que el tema debe ser tratado con mayor profundidad.

Otras

Al consultarles sobre si han experimentado otro tipo de maltrato o discriminación distinta a las ya mencionadas, 168 (61%) personas indicaron que sí. Entre los elementos surgidos en sus respuestas no aparece el tema del idioma. Aunque 43 personas (16%) viven en un país de habla no hispana, ninguna señaló el idioma como una causa de discriminación. Esto puede deberse tanto a que la lengua no es percibida como causa de discriminación, como a que los consultados dominan el idioma del país de acogida. Las distintas respuestas ofrecidas se clasificaron en dos categorías: discriminación profesional y por edad. Ejemplos del primer tipo son:

“Por mi experiencia académica e investigativa, me ven algunas personas como una amenaza” (Informante40, respuesta de cuestionario, 26 de abril de 2022);

“Hay una especie de celo profesional por parte de algunos... posiblemente porque algunos de los colegas venezolanos están como mejor capacitados para hacer algunas tareas y se destacan por su labor y responsabilidad con los compromisos adquiridos” (Informante153, respuesta de cuestionario, 16 de mayo de 2022).

“Diría que no la hay de forma explícita, pero sí hay celos por ser un profesional en cargo académico reconocido” (Informante231, respuesta de cuestionario, 6 de julio 2022).

El profesorado migrante, por hacer parte de un éxodo calificado, con altos niveles de escolaridad y en algunos casos con niveles de especialización relevantes en sus campos del saber, puede ser visto como competencia en mercados profesionales y laborales cautivos o cerrados en los países de acogida. También hay casos donde se sienten subutilizados o subvalorados:

“Por el dominio en conocimiento, mis compañeros de trabajo intentan que no se sepa lo que sé hacer, que no se utilice en proyectos, no me invitan a reuniones, básicamente siento que sólo estoy para cubrir una cuota de docentes extranjeros” (Informante252, respuesta de cuestionario, 3 de agosto de 2022).

Ante este tipo de situaciones, algunos emplean estrategias de adaptación al nuevo entorno laboral.

“Por el nivel de conocimiento, a veces tengo que ocultar lo que sé para que no me excluyan de proyectos o propuestas” (Informante20, respuesta de cuestionario, 26 de abril de 2022).

En el ámbito profesional, una mayor edad puede ser vista como sinónimo de más experiencia, pero para el migrante puede ser otro factor de discriminación, tanto para labores docentes como para otros ámbitos laborales. Así lo señalaron algunas de las personas de este grupo:

“en busca de empleo: por edad, por profesional (sobrecalificada) y solicitud de requisitos (documentos) difíciles de encontrar ya que en Venezuela no funcionan las instituciones o el costo es en dólares y resultan difíciles de tramitar y pagar” (Informante276, respuesta de cuestionario, 22 de agosto de 2022);

“Dificultades para conseguir trabajo debido a mi edad (78)” (Informante21, respuesta de cuestionario, 26 de abril de 2022);

“He sentido discriminación a causa de mi edad” (Informante113, respuesta de cuestionario, 15 de mayo de 2022).

Esto coincide con lo expuesto por Zapata y Cuervo (2019) en cuanto a las dificultades que tienen los migrantes en el acceso a las exigencias laborales y de protección social del trabajador en las sociedades de acogida.

Estas situaciones de discriminación coinciden con la reportada por Martínez (2021) quien señala que “científicos, profesionales y académicos venezolanos, experimentan altos niveles de desempleo y sus habilidades están significativamente subutilizadas” (p. 23), razón por la cual deben optar por trabajos temporales o que no se corresponden con sus credenciales.

A este grupo de personas se le preguntó *Cómo se siente en el país de acogida y si le gusta el país de acogida*. Estas dos preguntas, aunque puedan estar estrechamente vinculadas, no son equivalentes. Una persona se puede sentir bien en la sociedad de acogida, pero no necesariamente gustarle, así como también puede gustarle la sociedad receptora, pero no necesariamente sentirse bien en ella. Cada experiencia vital es diferente, son distintos factores los que pueden explicar esta sensación.

Como se observa en la Tabla 5, la mayoría (86%) de los migrantes consultados respondieron que se sentían bien recibidos en las sociedades de acogida. Establecerse en otro país suele ir acompañado por el llamado duelo migratorio, para referirse a las pérdidas que experimenta la persona, como, por ejemplo, la familia y amigos, la cultura, el estatus social o laboral, entre otros (Achotegui, 2008). La forma como reciban al migrante en el país de acogida puede potenciar o no el duelo migratorio. En el caso de este grupo de profesores parece que el recibimiento podría haber mitigado esa situación. Algo similar reporta Millán Otero, Duran Palacio y Castaño Cano (2021) cuando indica que los migrantes venezolanos presentaban una baja vulnerabilidad al momento de establecerse en Colombia.

Tabla 5: ¿Cómo ha sentido el recibimiento en el país de acogida?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Bueno	240	86
Regular	31	11
Mal	6	2
Total	277	100

Para complementar la interrogante anterior, se consultó si como migrantes se sentían a gusto en el país receptor: la tendencia es positiva, las respuestas *muy a gusto* y *a gusto*, acumulan el 83% de las respuestas (Tabla 6). Este resultado se corresponde con hallazgos obtenidos en otras investigaciones en las que los profesores venezolanos migrantes indican que se sienten notoriamente mejor en las sociedades de acogida que en su país de origen, pese a todos los ajustes que el proceso migratorio implica (Salcedo y Uzcátegui Pacheco, 2021; Uzcátegui Pacheco y Salcedo, 2020; Uzcátegui Pacheco, Salcedo y Aray Roa, 2022).

Tabla 6: ¿Cómo se sienten, usted y su familia, en la sociedad de acogida?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Muy a gusto	89	32
A gusto	140	51
Regular	44	16
Poco a gusto	4	1
Total	277	100

La integración de las personas migrantes al país de acogida puede ser progresiva y una de las manifestaciones es la participación en actividades de la vida diaria donde se mezcla con nacionales. Por ello se preguntó al profesorado universitario venezolano si participa en actividades culturales, sociales y/o religiosas en la sociedad receptora. La Tabla 7 muestra los resultados.

Tabla 7: Participación en actividades

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	40	15
Casi siempre	62	22
En ocasiones	126	46
Casi nunca	26	9
Nunca	23	8
Total	277	100

La participación frecuente en actividades de integración no parece ser una característica de este grupo, ya que solo el 15% indica que lo hace siempre y un 22% casi siempre, lo que significa que un 37% participa de forma regular. Participar en actividades de diversa naturaleza – más allá de las vinculadas con el trabajo – revela, por una parte, la creación de nuevos vínculos sociales en el país receptor, además de expresar instancias de integración y convivencia ciudadana (Espinoza, 2003). Sin embargo, la no participación no necesariamente refleja desinterés por la sociedad receptora, como, por ejemplo, lo destaca Mora-Olate (2021), al señalar que los compromisos laborales suelen constreñir la participación de los migrantes en las actividades de las escuelas donde estudian sus hijos. Sin duda, preocuparse por el sustento es una limitante para la participación en actividades de integración de las sociedades de acogida. Por su parte, Gissi (2019) resalta la positiva integración social de los migrantes venezolanos, aunque con una ambivalencia respecto a si arraigarse o no en esta nueva sociedad, la cual asocian a la posibilidad de trabajar en su profesión y mejorar sus condiciones de vida. La duda respecto a si quedarse o no en el país de acogida suele estar presente en la mayoría de las personas migrantes dado que, en el fondo, la esperanza de regresar al país de origen está presente, lo que suele ser parte del duelo migratorio.

Conclusiones

En las últimas décadas, el fenómeno de la migración se ha convertido en un problema de escala global, pero en años recientes destaca la migración venezolana. El éxodo de venezolanos ha impactado de distintas maneras a muchos países, particularmente a los vecinos latinoamericanos, quienes son los principales países receptores. Aunque el arribo de un alto número de venezolanos fue intempestivo, en la mayoría de los países los han recibido con solidaridad, no obstante, su presencia no está exenta de actos de discriminación. Es por estas razones que este trabajo se centró en la migración del profesorado universitario venezolano, la cual se asume como una migración calificada, aunque en realidad es masiva y forzada, una expulsión de cerebros. El profesorado universitario emigra de Venezuela como consecuencia de una profunda crisis política, económica y social, por lo que buscan mejores oportunidades y condiciones de vida en otros países.

El objetivo fue explorar la percepción de discriminación que tienen los y las profesoras universitarias de origen venezolano de su experiencia migratoria en los países de acogida, y para ello se trabajó con la opinión de 277 personas, dispersas en más de 30 países en 3 continentes. Se consultó si habían experimentado discriminación de carácter racial, étnica, por razones políticas, de género u orientación sexual, discapacidad y alguna otra no considerada previamente.

Los resultados del estudio indican que el profesorado venezolano migrante es por igual de hombres y mujeres, mayoritariamente casados o con pareja, con doctorado, asentados en países latinoamericanos y reinsertados como profesores en distintas universidades. Además, sienten que los han recibido bien en el país seleccionado y están a gusto, aunque la frecuencia de participación en actividades de integración no es muy alta. Esto último, posiblemente se ve limitada por razones laborales.

En términos generales, el conjunto de personas encuestadas no reporta una marcada tendencia de casos de discriminación. No obstante, la información suministrada por el profesorado universitario evidencia casos de experiencias discriminatorias por nacionalidad y características étnicas, que en su mayoría ocurrieron en países latinoamericanos, al ser Chile, Ecuador, Colombia y Perú los países donde se dieron con mayor frecuencia. Si bien hay mayor número de profesores venezolanos en países de Latinoamérica, los resultados de ji al cuadrado para (a) xenofobia – región del mundo, (b) xenofobia – trabajar o no como profesor indican que las diferencias entre las frecuencias no son producto del azar. En consecuencia, en este grupo de personas, parece existir relación entre esos pares de variables.

Por otra parte, en general, este grupo del profesorado migrante venezolano está incorporado al mercado de trabajo y la mayoría da clases en universidades. Sin embargo, se encontró que la discriminación por características étnicas se reportó con más frecuencia en profesores que viven en países latinoamericanos. Aunque los resultados de ji al cuadrado sugieren que no hay relación entre sufrir un acto racista y ser parte del profesorado universitario en el país de acogida, es revelador que, de manera espontánea, hayan señalado que han sido víctima de actos de discriminación en el ambiente laboral, principalmente por razones profesionales o por edad.

Lo anterior evidencia que, a pesar de tratarse de una migración calificada, no está exenta de experimentar tratos discriminatorios. En investigaciones similares, la casi totalidad de los casos expresó que la nacionalidad fue la mayor razón de discriminación y en menor medida su situación económica, género, orientación sexual o religión (Arroyo, Iwami y López, 2022). El hecho de que la nacionalidad y la etnia sean factores de discriminación puede guardar relación con que la llegada de los migrantes venezolanos haya sido masiva y haya tenido lugar en un muy corto plazo.

Dada las características de la muestra, los resultados expuestos se circunscriben al grupo encuestado, no obstante, la investigación tiene la cualidad de estudiar la discriminación

en el profesorado. En consecuencia, este trabajo puede ser referencia para nuevas investigaciones sobre la migración calificada venezolana. Una limitación de la investigación es la falta de detalles en algunos de los casos que reportan discriminación, por lo cual no se puede apreciar mejor las características de esos actos. Parece provechoso estudiar la situación por medio de métodos cualitativos que permitan comprenderla mejor; por ejemplo, entrevistas donde se pueda escrutar particularidades de los actos discriminatorios que reporta el profesorado. Otra vertiente de posible investigación a futuro podría ser cómo se ha dado la incorporación del profesorado universitario en las sociedades de acogida, si es resultado de una política de captación de talento humano o resultante del accionar individual, en cuyo caso sería interesante detallar cómo ha sido este último.

Bibliografía

- ACHOTEGUI, J. Migración y crisis: el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises). **AVANCES en Salud Mental Relacional**, v. 7, n. 1, p. 39-52, 2008. Disponible em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2582132>>
- AGUILAR, M. J. Discriminaciones múltiples de los migrantes en perspectiva de derechos. **Barataria. Revista Castellano - Manchega de Ciencias Sociales**, n. 17, p. 39-54, 2014. Disponible em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3221/322132552003.pdf>>
- ARAGONÉS, A. M.; SALGADO, U. Migración de talentos mexicanos: mitos y realidades. **Equidad y Desarrollo**, v. 1, n. 38, p. 1, 2022. DOI: 10.19052/eq.vol1.iss38.1.
- ARROYO, J.; IWAMI, M.; LÓPEZ, L. La respuesta sanitaria de Perú ante la migración venezolana. En: ARROYO, J. *et al.* (Eds.). **La migración venezolana en los Andes. La respuesta sanitaria de Perú, Chile, Colombia y Ecuador**. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022. p. 38-185.
- ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. **Declaración Universal de los Derechos Humanos**. Paris: Naciones Unidas, 1948.
- BECERRIL, J. Inserción laboral de los migrantes calificados de origen mexicano en Estados Unidos, 1990-2000. **Revista Argentina de Sociología**, v. 3, n. 5, p. 88-106, 2005.
- BERMÚDEZ, E. Migración calificada e integración en las sociedades de destino. **Sociedad & Economía**, n. 19, p. 135-150, 2010. Disponible em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8752064>>
- BERMÚDEZ, Y.; MAZUERA-ARIAS, R.; ALBORNOZ-ARIAS, N. **Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran (9 de abril al 6 de mayo de 2018)**. San Cristóbal: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), 2018.
- BLOUIN, C. **Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión**. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PADE, 2019.
- BURCHARDT, H. ¿Por qué América Latina es tan desigual? Tentativas de explicación desde una perspectiva inusual. **Nueva Sociedad**, n. 239, p. 137-150, 2012.
- CABIESES, B. *et al.* La respuesta sanitaria de Chile ante la migración venezolana. En: ARROYO, J. *et al.* (Eds.). **La migración venezolana en los Andes. La respuesta sanitaria de Perú, Chile, Colombia y Ecuador**. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022. p. 186-354.
- CANALES, A. Migración actual en Chile: debates en torno a la xenofobia y la discriminación. En: MALDONADO VALERA, C.; MARINHO, M. L.; ROBLES, C. (Eds.). **Inclusión y cohesión social en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: claves para un desarrollo social inclusivo en América Latina**. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020. p. 147-156.

- CAQUEO-URÍZAR, A. *et al.* Discriminación percibida en escolares migrantes en el Norte de Chile. **Terapia psicológica**, v. 37, n. 2, p. 97-103, 2019. DOI: 10.4067/S0718-48082019000200097.
- CEA D'ANCONA, M. La compleja detección del racismo y la xenofobia a través de encuesta. Un paso adelante en su medición. **Revista Española de Investigaciones Sociológicas**, v. 125, n. 1, p. 13-45, 2009. Disponible em: <<https://n9.cl/o60qn>>
- CORTÉS-MARTÍNEZ, C. Xenofobia y periodismo: Colombia y la migración venezolana. **Palabra Clave**, v. 21, n. 4, p. 960-963, 2018. DOI: 10.5294/pacla.2018.21.4.1.
- CRUZ-GONZÁLEZ, M.; CÁRDENAS RUIZ, J. La migración venezolana y su construcción en la agenda pública en las conversaciones de Twitter en Suramérica 2014-2019. **Colombia Internacional**, v. 112, p. 59-87, 2022. Disponible em: <<https://n9.cl/7n4fe>>
- DEKOCKER, K.; VALBUENA MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ, M. Motores de la emigración venezolana a España 1998-2015: logros de una estrategia de reproducción social. **Migraciones Internacionales**, v. 12, p. 1-23, 2021. DOI: 10.33679/rmi.v1i1.2205.
- ESPINOZA, C. **Inmigración peruana en Chile: una oportunidad a la integración**. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2003.
- FRANCO, C. Exploraciones en "otra modernidad": de la migración a la plebe urbana. En: FRANCO, C.; DEGREGORI, C.; CORNEJO-POLAR, A. (Eds.). **Cambios culturales en el Perú**. Serie diversidad cultural 3. Lima: Ministerio de Cultura, 2014. p. 12-53.
- GANDINI, L. Migración de alta educación, desarrollo y... derechos humanos ¿la incógnita de la ecuación?. **Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades**, v. 39, n. 84, p. 75-103, 2018. DOI: 10.28928/revistaiztapalapa/842018/atc3/gandinil.
- GANDINI, L.; PRIETO, V.; LOZANO ASCENCIO, F. El éxodo venezolano: migración en contextos de crisis y respuestas de los países latinoamericanos. En: GANDINI, L.; LOZANO ASCENCIO, F.; PRIETO, V. (Eds.). **Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica**. Mexico: UNAM, 2019. p. 9-31.
- GISSI, N. Éxodo, integración social y convivencia intercultural en los migrantes venezolanos/as residentes en Santiago, Chile: "estamos mal, pero vamos bien". **Mapocho. Revista de Humanidades**, v. 85, p. 76-103, 2019.
- GISSI, N.; ARUJ, R.; POLO, S. Políticas migratorias y cooperación regional en el Cono Sur: gestión institucional de la migración venezolana en Argentina, Chile y Bolivia. **Sociedade e Estado**, v. 36, n. 3, p. 1015-1035, 2021. DOI: 10.1590/s0102-6992-202136030008.
- GISSI, N.; OLMOS, A. Migración, experiencias interculturales y arraigo: venezolanos/as y colombianos/as residentes en Santiago de Chile (2017-2022). **Sociedade e Estado**, v. 38, n. 3, p. 1-24, 2023. DOI: 10.1590/s0102-6992-202338030004.
- HAKKERT, R.; MARTINE, G.; GUZMÁN, J. Aspectos sociales de la migración internacional: consideraciones preliminares. **Notas de Población**, v. 73, p. 163-193, 2000.
- JOHNSON, R.; KUBY, P. **Estadística Elemental**. Mexico: Cengage Learning, 2012.
- LEECH, N.; ONWUEGBUZIE, A. An Array of qualitative data analysis tools: a call for data analysis triangulation. **School Psychology Quarterly**, v. 22, n. 4, p. 557-584, 2007. DOI: 10.1037/1045-3830.22.4.557.
- MARTÍNEZ, J. Caracterización de la diáspora de talentos venezolanos. **Revista Espacios**, v. 42, n. 18, p. 21-31, 2021. DOI: 10.48082/espacios-a21v42n18p02.
- MAZUERA-ARIAS, R.; ALBORNOZ, N.; MORFFE, M. **Informe de movilidad humana venezolana II Realidades y perspectivas de quienes emigran**. San Cristóbal.; Cepal Social, 2019.

- MCAULIFFE, M.; TRIANDAFYLLIDOU, A. (EDS.). **Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022**. Geneva: Organización Internacional para las Migraciones, 2021.
- MILLÁN OTERO, K.; DURAN PALACIO, N.; CASTAÑO CANO, L. Aproximaciones al Duelo Migratorio de los Venezolanos Residentes en la Ciudad de Medellín, Colombia: Un Estudio Cualitativo. **The Qualitative Report**, v. 26, n. 6, p. 1830-1845, 2021. DOI: 10.46743/2160-3715/2021.4814.
- MORA-OLATE, M. Visiones Docentes sobre la Participación de Familias Migrantes en la Escuela Chilena. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, v. 19, n. 3, p. 19-31, 2021. DOI: 10.15366/reice2021.19.3.002.
- PALOMINO, J.; LOVÓN, M. Los migrantes venezolanos en los diarios digitales peruanos: Un análisis desde el modelo de la representación de actores sociales. **Lengua y migración**, v. 14, n. 2, p. 57-82, 2022. DOI: 10.37536/LYM.14.2.2022.1577.
- PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES (R4V). **Análisis de necesidades de refugiados y migrantes emitido en octubre 2022**. Disponible em: <<https://n9.cl/5g5ri3>>.
- PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES (R4V). **Refugiados y migrantes de Venezuela**. Disponible em: <<https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>>.
- RAMÍREZ, T.; LOZANO, F. Selectividad y precariedad laboral en la migración calificada de América Latina y el Caribe, 2000-2010. **REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasilia**, v. 25, n. 49, p. 113-134, 2017. DOI: 10.1590/1980-85852503880004907.
- RANGEL, M. **Protección social y migración: el desafío de la inclusión sin racismo ni xenofobia**. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020.
- RIPOLL, S.; NAVAS, L. **Xenofobia y Discriminación Hacia Refugiados y Migrantes Venezolanos en Ecuador y Lecciones Aprendidas para la Promoción de la Inclusión Social**. Disponible em: <<https://www.socialscienceinaction.org/resources/xenofobia-y-discriminacion-hacia-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-ecuador-y-lecciones-aprendidas-para-la-promocion-de-la-inclusion-social/>>.
- RODRÍGUEZ ESTRADA, L. Operación Acogida: estrategia humanista de recepción a migrantes venezolanos en Brasil. **Eirene Estudios De Paz Y Conflictos**, v. 6, n. 10, p. 157-178, 2023. Disponible em: <<https://n9.cl/bbt8m>>
- RODRÍGUEZ ZEPEDA, J. **Un marco teórico para la discriminación**. México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2006.
- RODRÍGUEZ, J. Definición y concepto de la no discriminación. **El Cotidiano**, v. 21, n. 134, p. 23-29, 2005. Disponible em: <<https://www.redalyc.org/pdf/325/32513404.pdf>>
- SALCEDO, A.; UZCÁTEGUI PACHECO, R. A. Docentes universitarios migrantes: una mirada cuantitativa a un problema cualitativo. **Vivat Academia. Revista de Comunicación**, v. 154, p. 101-131, 2021. DOI: 10.15178/va.2021.154.e1277.
- SANTOS ALVARADO, O. Xenofobia y racismo hacia (y por) inmigrantes venezolanos residentes en Perú a través de Twitter. **Global Media Journal México**, v. 18, n. 34, p. 160-184, 2021. Disponible em: <<https://rio.tamui.edu/gmj/vol18/iss34/8>>
- SOLANES, Á. La política de inmigración en la Unión Europea. Desde tres claves. **Arbor**, v. 181, n. 713, p. 81-100, 2005. DOI: 10.3989/arbor.2005.i713.444.
- SOLÉ, C. *et al.* El concepto de integración desde la sociología de las migraciones. **Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones**, n. 12, p. 9-41, 2002. Disponible em: <<https://n9.cl/4nk2q5>>
- SUÁREZ FALCONÍ, F.; LOACHAMIN, D.; CRUZ, C. De La. Mensajes de la televisión local de Latacunga y su incidencia en la discriminación a los migrantes venezolanos.

Tsafiqui: *Revista científica en ciencias sociales*, n. 14, p. 144-159, 2020. DOI: 10.29019/tsafiqui.v14i1.683.

TABORDA BURGO, J.; ACOSTA ORTIZ, A.; GARCÍA, M. Discriminación en silencio: percepciones de migrantes venezolanos sobre la discriminación en Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, n. 89, p. 143-186, 2021. Disponible em: <<https://n9.cl/crbts>>

TIGAU, C. Discriminación y privilegios en la migración calificada: Profesionistas mexicanos en Texas. *Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones*, n. 55, p. 1-3, 2020. Disponible em: <<https://n9.cl/bp5r3>>

TORRE CANTALAPIEDRA, E. Migración, racismo y xenofobia en internet: análisis del discurso de usuarios contra los migrantes haitianos en prensa digital mexicana. *Revista Pueblos Y Fronteras Digital*, v. 14, p. 1-32, 2019. DOI: 10.22201/cimsur.18704115e.2019.v14.401.

UNHCR. **Venezolanos en Brasil: integración en mercado de trabajo y acceso a las redes de protección social.** Disponible em: <<https://n9.cl/e1bd3m>>.

UZCÁTEGUI PACHECO, R. A.; SALCEDO, A. El profesor universitario venezolano migrante: ¿en búsqueda de la productividad perdida?. *Paideia*, v. 66, p. 73-108, 2020. DOI: 10.29393/Pa66-17PURU20017.

UZCÁTEGUI PACHECO, R. A.; SALCEDO, A.; ARAY ROA, M. Profesoras universitarias venezolanas migrantes en el mundo. *Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración Regional*, v. 27, n. 54, p. 60-71, 2022. Disponible em: <<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/view/18683>>

VILLEGAS, N.; CASTEJÓN, C. Perspectiva laboral de la migración intelectual venezolana. *Revista Electrónica Entrevista Académica (REEA)*, v. 3, n. 8, p. 69-88, 2021. Disponible em: <<http://www.eumed.net/rev/reea>>

YALTA, E.; LOVÓN, M. Discursos sobre la educación de migrantes venezolanos en el Perú: entre la inclusión y la exclusión a estudiar. *Discurso & Sociedad*, v. 17, n. 1, p. 221-248, 2023. Disponible em: <<https://n9.cl/ni09sh>>

YALTA, E.; ROBLES, M.; LOVÓN, M. Repertorios interpretativos del comerciante informal venezolano en la red social Twitter. *Desde el Sur*, v. 13, n. 3, 2021. DOI: 10.21142/des-1303-2021-0034.

ZAPATA, G.; CUERVO, S. De la frontera a la metrópoli: la experiencia migratoria de venezolanos en Brasil. *En: GANDINI, L. C.; LOZANO ASCENCIO, F. C.; PRIETO, V. C. (Eds.). Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica.* México: UNAM, 2019. p. 95-123.